

HARLEY PACHECO DE SOUSA

O Que Aprendi Empreendendo: Uma Visão Sem
Romantismo Sobre Dinheiro, Valor e a Natureza das Coisas

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2026

Hoje é dia 02/06 e estou refletindo, como sempre faço diga-se de passagem. Passei anos empreendendo. Vendi livros pela internet, vendi plantas, produzi vídeos, atendi pacientes como psicólogo, operei no mercado financeiro, criei marketplaces, projetos de criptomoedas, sem esquecer do meu primeiro negócio, formal a nível9 e desenvolvi projetos em diferentes áreas alguns existem outros não mais.

Curiosamente, todos os negócios que criei deram algum retorno financeiro ainda que bem pequeno, essa informação é útil, pois absolutamente todos mostraram que eram viáveis e a viabilidade é provada pelo retorno. Alguns renderam pouco, outros mais. Nenhum deles foi um fracasso completo ou tempo perdido se olharmos desse ângulo

Ainda assim, ao longo dos anos, fui chegando a conclusões que não costumam aparecer nos livros de empreendedorismo. A primeira delas é simples: quem chega cedo possui uma vantagem quase impossível de ser reproduzida por quem chega depois.

Isso vale para terrenos, empresas, bairros, ações, criptomoedas e praticamente qualquer oportunidade econômica. Quem compra um terreno em uma região esquecida e espera o crescimento da cidade captura uma valorização que dificilmente estará disponível para quem compra décadas depois. Quem participa dos estágios iniciais de uma empresa ou de uma nova tecnologia geralmente absorve a maior parte da riqueza gerada. O nome moderno que dão é o tal do Early Adopter

Foi observando esse padrão repetidamente que comecei a enxergar a vida como uma estrutura de camadas. Os primeiros capturam as maiores vantagens. Os seguintes disputam o que resta. Essa percepção me levou a uma segunda conclusão: a realidade não é tão meritocrática quanto gostamos de acreditar. O tempo de entrada importa. E importa muito.

Por exemplo, vejo criptomoedas descedo e subindo num ciclo continuo de derretimento, entretanto, é extremamente improvável que um adotante inicial esteja preocupado com essa dinâmica.

Outra lição veio da diversificação. Durante muito tempo busquei formas de proteger patrimônio. Descobri que não existe proteção perfeita. Um ativo pode protegê-lo de um risco e expô-lo a outro. O dólar pode proteger contra a desvalorização da moeda local, mas também pode cair. Um imóvel pode valorizar, mas pode ficar sem liquidez. Uma empresa pode crescer, mas também pode desaparecer, portanto, neste momento, vejo que a única proteção razoável parece ser a diversificação.

O problema é que existe uma diferença enorme entre diversificar patrimônio e diversificar atenção. Dinheiro pode estar em dez lugares ao mesmo tempo. Eu não. Ou seja, diversificar não é apenas proteger patrimônio, mas buscar receita em diversas posições, mas e você, como você dará atenção a tudo. ? Lembre-se do caso americanos, onde diretores ganhavam seus gordos bonus, mas a empresa caindo ao léu, isso muito provavelmente porque os donos não prestaram atenção que deveriam ou porque entraram na mecânica, mas isso nos mostra que falta de atenção é um problema, principalmente para pessoas como nós que presumo possuir pouco capital para terceirizar responsabilidade, além do que ninguém engorda mais o boi que dono.

Escrevo esse ponto, porque todos os meus negócios exigiam dedicação. O marketplace precisava de vendedores. Os livros precisavam de divulgação. Os vídeos precisavam de produção. O atendimento psicológico precisava de pacientes. O trade exigia foco. Percebi então algo que considero uma das maiores verdades do empreendedorismo: ganhar dinheiro e construir algo autossustentável são habilidades diferentes. Ganhar dinheiro eu consegui de várias formas, entretanto, construir algo que continue crescendo sem exigir minha atenção constante é muito, mas muito mais difícil. Foi aí que comecei a valorizar algo que muitos empreendedores desprezam: previsibilidade.

A sociedade costuma romantizar o empreendedorismo. Exalta os vencedores. Ignora os milhares que passaram anos construindo algo sem reconhecimento, mas poucos falam sobre a instabilidade, sobre a necessidade constante de reinventar produtos, estratégias, campanhas e abordagens. Poucos falam sobre o fato de que inovar é provavelmente o recurso mais escasso de qualquer negócio porque capital pode ser captado, funcionários podem ser contratados, tecnologias podem ser copiadas, mas inovação consistente é rara. Toda empresa precisa de novidade. Toda empresa precisa continuar relevante. Toda empresa precisa continuar encontrando formas de gerar valor e isso exige energia que tratamos anteriormente, quero dizer, isso requer sua presença. Talvez por isso, aos 40 anos que tenho agora eu tenha passado a enxergar os empregos estáveis de outra forma, não porque sejam superiores ao empreendedorismo, mas porque oferecem algo extremamente valioso: previsibilidade. Depois de anos convivendo com a incerteza, aprendi a respeitar essa característica.

Também aprendi algo sobre as pessoas. As pessoas compram o que desejam, consomem o que desejam, ouvem o que desejam, seguem aquilo que acreditam que lhes trará algum benefício, compreender isso muda completamente a forma de vender, comunicar, negociar e até operar nos mercados financeiros. Ao invés de lutar contra a natureza humana, torna-se mais produtivo compreendê-la porque não importa o quanto você seja bom, seu produto seja bom, elas vão querer apenas o que desejam.

Por fim, cheguei a uma conclusão que muitos considerarão pessimista, mas que para mim trouxe clareza. Tudo possui um custo. Tudo se desgasta. Tudo exige manutenção. Empresas precisam vender.

Governos precisam arrecadar. Carros consomem combustível. Casas envelhecem. Corpos envelhecem. Nada parece existir sem consumir algo. Isso não me tornou desesperançoso, mas produziu o efeito contrário. Ao abandonar algumas ilusões, passei a enxergar os mecanismos da realidade com mais clareza. Tudo é uma pirâmide em sua essência. Isso importa porque se você entender que tudo é uma pirâmide e que tudo vai para o nada você passa a ver riscos de maneira diferente pois você vai parar de olhar para algo com medo excessivo, pois mesmo coisas que são seguras são perdidas, se você ganhar dinheiro e comprar comida você vai defecar. Por exemplo: Usarei dois exemplos realmente chulos, mas eles são pertinentes porque te mostram que o nível de investimento e perda está em todas as camadas, desde um mendigo morador de rua ao mais alto executivo ou rico do planeta, Se comprar água e beber vai urinar, se comprar comida e consumir vai defecar, se comprar um cigarro ele será queimado assim como a gasolina que sairá pelo escapamento do carro..Enfim, se você tiver medo de fazer algo por receio de perdas, saiba que ela é inevitável

Não me arrependo da vida que tive como empreendedor. Mas também não romantizo essa trajetória. Ela me ensinou que quem chega cedo possui vantagem, que previsibilidade tem valor, que atenção é o recurso mais escasso que possuímos, que inovação é mais difícil do que parece e que quase ninguém valoriza aquilo que está sendo construído. As pessoas valorizam, principalmente, aquilo que já foi construído., talvez essa seja a maior ironia da vida econômica: o reconhecimento costuma chegar depois do resultado, enquanto o esforço acontece antes dele.

Se você gostou, considere deixar uma gorjeta

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Solana -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin em Satoshi-

aimlessmash68@walletofsatoshi.com